

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

М.М.Ахмедов

кандидат педагогических наук,
Государственной консерватории Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7376256>

Аннотация

В статье речь идёт о важности использования инновационных технологий в дидактическом совершенствовании процесса музыкального образования, а также важности развития творческого мышления студентов.

Ключевые слова: инновацион, креативность, творческое мышление, мотивация, модульное образование, развитие.

Благодаря активному внедрению инновационных технологий в музыкальное образование можно добиться мотивации образовательного процесса. Известно, что полученные знания обычно требуют их применения на практике, преобразование информации в навыки и квалификации является важнейшей педагогической функцией и требует непосредственного участия учащихся. Решение данной проблемы связано с использованием учащимися инновационных технологий, основанных на организации самостоятельного образования.

Выбор инновационных технологий в музыкальном образовании связано с формирующимися знаниями, навыками и квалификациями, формой организуемых уроков, особенностями используемых методов и методических рекомендаций. Например, для развития творческого мышления у студентов формирования навыков критического подхода к учебному материалу и организации продуктивных видов аряду с традиционными формами обучения следует использовать уроки-конференции, игровые уроки, интегрируемые (двукомпонентные) уроки.

Достаточная мотивация и организация деятельности студентов не гарантирует достижение преследуемых целей. Совершенствование учебно-воспитательной работы дидактическом плане обеспечивается правильной организацией данного процесса и путей управления. Управление инновационными технологиями в музыкальном образовании охватывает два направления: управление деятельности и управление студенческого коллектива, что даёт определенные педагогические возможности и реализуется в зависимости от цели деятельности. Кроме того, это требует применения мер вариативного изменения урока, что непосредственно связано с требованиями к правлению процесса познания, а также особенностями усвоения, общения и этапов деятельности. Использование инновационных технологий в музыкальном образовании способствуют развитию личности.

В качестве ведущих принципов развивающего образования можно указать следующее: обобщение знаний по различным предметам на основе инкорпорации (системной деятельности); адаптация – возможность использования форм, методов и способов образования в образовательных учреждениях; гармония – гармоничная связь содержания учебного материала определенного учебного предмета с формами,

методами и способами развития личности; созидательность – возможности педагогов создавать инновационные технологии в различных учебных заведениях; чувство естественности – учёт своеобразия, личностных свойств учащихся, обусловленных генетическими и социальными особенностями личности.

Порядок разработки инновационных технологий в модульном музыкальном образовании охватывает следующие этапы: аналитический, инновационные технологии в музыкальном образовании, целенаправленный, содержательный и процессуальный.

На аналитическом этапе разработки инновационных технологий в музыкальном образовании учитываются Государственные образовательные стандарты по учебным предметам, заключения, сделанные на основе выдвинутых в них идей, следует выбрать содержание образования, а также организационную форму образования для достижения конкретной цели соответствующих задач.

На целенаправленном этапе внедрения инновационных технологий в музыкальном образовании учитывается долгосрочная цель образовательного учреждения (среднеобразовательное учреждение, специальное среднее образование, институт или университет), выражение конкретного блока в составе отдельного учебного предмета в данном блоке.

На содержательном этапе применения инновационных технологий в музыкальном образовании определяются принципы и критерии выбора содержания учебных предметов образовательных направлений, а также учебного предмета данного блока.

В процессуальном этапе применения инновационных технологий в музыкальном образовании выражаются функции преподавателя, а также вид образования и методы образования, ориентированные на учебную деятельность студентов. В данном процессе отдельный акцент делается на выборе демократического принципа отношений преподавателя и студента, эффективных методов, организационных форм и обучающих средств.

Литература:

- 1.Ишмухамедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. –Тошкент: ТошДПУ, 2004.-44 б.
- 2.Йўлдошев Ж., Усмонов С. Мусиқа ўқитилишида инновацион технологиялар асослари. –Тошкент:Ўқитувчи, 2004.-160 б.
- 3.Кларин В.М. Система учебных целей //Ж. Народное образование, 1990. № 8. - с. 88-89.
- 4.Мавлонов А. Баркамол инсон тарбияси. - Т.: Ўқитувчи, 1995. -150 б.